

Determinación simultánea de curcumina y 5-fluorouracilo mediante UV-Vis para sistemas de liberación dual de fármacos

M. A. Peregrina Loza¹, C. A. Ramírez Barragán^{2*}, J. A. Andrade Ortega², S. G. Díaz Ramos², H. J. Contreras Quiñones²

¹Licenciatura en Ingeniería Química, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Universidad de Guadalajara, Blvd. Marcelino García Barragán 1421, C.P.44430, Guadalajara, Jalisco, México.

²Departamento de Madera, Celulosa y Papel, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Universidad de Guadalajara. Carretera Guadalajara-Nogales Km. 15.5, Predio Las Agujas, C.P. 45020, Zapopan, Jalisco, México. *carlosa.ramirez@academicos.udg.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

La curcumina y el 5-fluorouracilo (5FU) son compuestos con actividades biológicas, una ellas la anticancerígena, ambos son utilizados en el tratamiento de varios tipos de cáncer. Entre los biomateriales de nueva generación para liberación de fármacos se destacan los sistemas duales, como el de curcumina y 5FU que presentan actividad sinérgica. En pruebas de liberación dual *in vitro* es necesario determinar su concentración en solución simuladora de fluido corporal (PBS), lo cual representa un gran reto, debido a sus distintas solubilidades en agua, la cantidad de otras sustancias en el medio y sus interacciones, en nuestro caso quitosana, PBS y 2-hidroxipropil- β -ciclodextrina (2HP- β CD). En este trabajo se desarrolló una metodología para determinar de forma simultánea curcumina y 5FU en solución mediante UV-Vis, en una sola lectura de absorbancia. El método permite cuantificar de 2-10 $\mu\text{g/mL}$ tanto de curcumina como de 5FU con una precisión de ± 0.04 y ± 0.21 $\mu\text{g/mL}$ respectivamente.

Palabras clave: Curcumina, 5-Fluorouracilo, UV-Vis, espectrofotometría.

Abstract

*Curcumin and 5-Fluorouracil (5FU) are compounds with biological activities, one of them anticancer, both are used against various types of cancer. Among the new generation biomaterials for drug delivery, dual systems stand out, such as curcumin and 5FU, which present synergistic activity. In *in vitro* dual release tests, it is necessary to determine its concentration in body fluid simulator solution (PBS), which constitute a great challenge, due to its different solubilities in water, the number of other substances in the solution system and their interactions, in our case chitosan, PBS and 2-hydroxypropyl- β -cyclodextrin (2HP- β CD). In this work, a methodology was developed to simultaneously determine curcumin and 5FU in solution by UV-Vis spectroscopy, in a single absorbance reading. The method allows the quantification of 2-10 $\mu\text{g/mL}$ of both curcumin and 5FU with a precision of ± 0.04 and ± 0.21 $\mu\text{g/mL}$ respectively.*

Key words: Curcumin, 5-Fluorouracil, UV-Vis, spectrophotometry.

Introducción

La curcumina es un compuesto activo que se extrae de la raíz de la cúrcuma (*Curcuma longa*), se ha utilizado en la cocina y la medicina tradicional de las culturas asiática e hindú, y actualmente se usa como especia culinaria en todo el mundo [1]. La curcumina (1,7-bis-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-1,6-heptadieno-3,5-diona) es un producto natural con estructura polifenólica (Figura 1a, 1b), cuyo estudio ha tomado mucho interés en los últimos años debido a sus actividades biológicas: antioxidante, anti-inflamatoria, anticancerígena, antibacterial, antifúngica, antiviral, citoprotector, inmunomodulador, entre otras [2]–[4]. Dentro de las aplicaciones más interesantes de la curcumina se destaca su uso contra diversos tipos de cáncer [5], [6]. Sin embargo, uno de los principales problemas para utilizar la curcumina en aplicaciones biomédicas es su inestabilidad química y pobre solubilidad en agua ($< 0.1\text{mg/mL}$), lo que se traduce en una baja biodisponibilidad para su absorción en el organismo [7], [8]. Para superar estas dificultades se han utilizado diversos métodos de formulación como nanopartículas [9], emulsiones [10], liposomas [11], encapsulamiento molecular [12], entre otros. Dentro de las matrices utilizadas para cargar y liberar la curcumina se encuentran la quitosana [12] y las ciclodextrinas [13]. Uno de los sistemas reportados en la literatura donde se han utilizado estas matrices con el fin de cargar y liberar curcumina es un

hidrogel quitosana- β -ciclodextrina, que además contiene un segundo fármaco, el 5-fluorouracilo, constituyendo un sistema de liberación dual de fármacos [14].

El 5-fluorouracilo (5FU) (Figura 1c) es un fármaco anticancerígeno ampliamente usado desde 1957 que ha tenido un rol muy importante en el tratamiento de cáncer de colon, de mama, de cabeza y cuello. El 5FU es un compuesto orgánico heterocíclico de la familia de las fluoropirimidinas, el cual interfiere con el metabolismo de nucleótidos de la timina y se puede incorporar al ADN y ARN provocando citotoxicidad y muerte celular [15].

Figura 1. Estructuras químicas de curcumina a) forma keto, b) forma enol y c) 5-fluorouracilo (5FU).

La importancia de utilizar un sistema dual de liberación de fármacos de curcumina y 5FU para usarse en el tratamiento contra tumores cancerígenos es que por un lado, cada fármaco tiene su propia ruta farmacocinética para su asimilación, y por otro, estos dos compuestos tienen entre sí un efecto sinérgico comprobado [16]–[18]. Uno de los métodos relativamente sencillos para cuantificar estos dos compuestos en solución es la espectroscopía UV-Vis, ya que la curcumina presenta una absorbancia en una longitud de onda de 431 nm [19] y el 5FU la manifiesta a 266 nm [20].

Dentro de los sistemas de liberación de fármacos, para monitorear la cinética de liberación de los compuestos en el laboratorio es necesario determinar su concentración en solución (usualmente en solución buffer de fosfato, PBS, como simulador de fluido corporal). Sin embargo, en un sistema dual como el ya descrito anteriormente donde se encuentran presentes otros componentes como ciclodextrinas y quitosana (además de las sales que componen el buffer de PBS), esto se vuelve mucho más complicado, por las posibles interferencias en las intensidades de absorción de cada compuesto, entre sí o bien con alguno de los demás componentes en la solución. Además, para complicar aún más las cosas, la curcumina forma un complejo de inclusión con las ciclodextrinas [21]–[23], este complejo afecta su intensidad de absorbancia de acuerdo a la cantidad de complejo formado y a la concentración de curcumina libre, que a su vez depende de las condiciones del medio [24].

En este trabajo se propone una metodología utilizando espectrofotometría UV-Vis, para determinar de forma simultánea curcumina y 5-fluorouracilo en solución simuladora de fluido corporal (PBS). Las pruebas de liberación de ambos fármacos se realizaron en un hidrogel de quitosana-2-hidroxipropil- β -ciclodextrina y α - β -glicerol fosfato, en ensayos *in vitro*. Los principales retos fueron lograr que mediante una sola medición de absorbancia de la solución se determinara la concentración de curcumina (a 431 nm) y de 5-fluorouracilo (a 266 nm), definir las condiciones del medio para eliminar las interferencias entre ambos componentes y entre la 2-hidroxipropil- β -ciclodextrina (2HP- β CD) que forma un complejo de inclusión con la curcumina, y que, además, no se conoce la cantidad presente en las mediciones. También, suprimir las alteraciones en la intensidad de absorbancia de ambos compuestos que provocan algunos otros componentes presentes en el medio, como el buffer de fosfato (PBS) y pequeñas cantidades de quitosana resultantes en el proceso de liberación.

Metodología

Materiales

2-hidroxipropil- β -ciclodextrina (2-HP- β CD) donada por Wacker Mexicana S.A. de C.V., CDMX, México. La quitosana (CS) con grado de desacetilación de $75\% \pm 7.5$, peso molecular promedio determinado por viscosimetría $M_v = 762 \pm 23$, el 5-fluorouracilo (5FU), la curcumina y el α - β -glicerol fosfato, fueron adquiridos de Sigma-Aldrich, Milwaukee, WI, USA. Ácido acético glacial, 99.7% y etanol absoluto fueron adquiridos de

Productos Químicos Monterrey S.A. de C.V., Monterrey, México. El resto de los reactivos empleados fueron de grado analítico o de existencias estándar.

Métodos

Todas las mediciones de absorbancia se llevaron a cabo en un espectrofotómetro marca Ocean Optics®, modelo USB4000 y las lecturas representan el promedio de lecturas por duplicado.

Determinación de curcumina en solución mediante UV-Vis

El método empleado para la determinación de curcumina fue utilizando espectroscopia UV-Visible, propuesto previamente por algunos autores [19]. Como primer paso en el conocimiento de la determinación de curcumina se preparó una solución madre de 50 µg/mL en metanol, enseguida se hicieron diluciones para preparar soluciones de 2, 4, 6, 8 y 10 µg/mL de curcumina; a estas muestras se les midió su absorbancia a 431 nm. La curva de calibración se utilizó para calcular la cantidad de curcumina presente en diversas pruebas y como punto de partida para corroborar la técnica y el equipo.

Debido a que en las pruebas de liberación de fármacos no es posible realizar las mediciones de absorbancia en metanol o etanol 100% (se toma una muestra que se encuentra en una solución buffer de fosfato, PBS) y además de que se encuentran presentes otras sustancias que pueden causar interferencias (como las propias sales del PBS) en las mediciones de la intensidad de absorbancia en la longitud de onda de estudio, se realizó una curva de calibración de curcumina de 1, 2, 3, 4 y 5 µg/mL en una mezcla de 90% etanol y 10% PBS. Esta mezcla se usó debido a que en las pruebas de liberación se toma 1 mL de solución y se analiza. Estas mediciones se realizaron con el fin de conocer si existe interferencia en la intensidad y/o en la longitud de onda máxima de absorbancia por parte de las sales presentes en el PBS.

Determinación de 5-fluorouracilo en solución mediante UV-Vis

Como primer paso se obtuvieron los espectros de absorbancia de 5FU utilizando espectroscopia UV-visible en solución acuosa, de acuerdo al método propuesto en la literatura [25]. Se preparó una solución madre de 50 µg/mL en agua bidestilada, enseguida se hicieron diluciones para preparar soluciones de 2, 4, 6, 8 y 10 µg/mL de 5-FLU; a estas muestras se les midió su absorbancia a 266 nm. La curva de calibración se utilizó para calcular la cantidad de 5-FLU presente en las pruebas de liberación *in vitro*.

Con el fin de conocer el posible efecto que tiene la presencia del PBS en la medición de 5FU en agua se obtuvieron los espectros de absorbancia para construir una curva de 2, 4, 6, 8 y 10 µg/mL con 10% de PBS y 90% agua bidestilada. Con las condiciones encontradas se determinó que los sistemas deben de contener 10% de etanol para lograr disolver la curcumina presente en las mediciones simultáneas de curcumina y 5FU. Se obtuvieron los espectros de absorbancia y se construyó una curva de calibración de 2, 4, 6, 8 y 10 µg/mL con 10% de etanol, 10% PBS y 80% agua bidestilada.

Determinación simultánea de 5-fluorouracilo y curcumina en presencia de 2-hidroxipropil-β-ciclodextrina en solución mediante UV-Vis

A partir de este punto se introdujo la 2HP-βCD, para conocer su efecto en la absorbancia y encontrar la forma de eliminarla en la lectura de la intensidad de absorbancia, debido a que en las mediciones de las pruebas de liberación no se conocerá la cantidad de ciclodextrina presente. De la literatura se conoce que la curcumina forma un complejo de inclusión con ciclodextrinas [26], y en especial con la 2HP-βCD [27], este fenómeno afecta fuertemente la intensidad de la absorbancia de la curcumina, además dicha intensidad también se ve afectada por la proporción etanol/agua en la solución. Para conocer cómo afecta la presencia de etanol en el sistema se obtuvieron los espectros de absorbancia de soluciones que contenían una cantidad fija de 5 µg/mL de curcumina, y diferentes proporciones de etanol agua: 0/100, 25/75, 50/50, 75/25 y 90/10 v/v, todas las muestras contenían además 10%, v/v de PBS. Para cuantificar las diferencias de intensidad en la absorbancia de curcumina debidas a la presencia de 2HP-βCD con respecto a la observada de la curcumina sola, se obtuvieron espectros de absorbancia de soluciones con 2.5, 5.0, 10.0 y 15.0 µg/mL de 2HP-βCD, todas las pruebas se hicieron en una solución con 80% agua, 10% PBS y 10% etanol.

Con el fin de conocer el mejor medio para realizar las mediciones simultáneas de curcumina y 5FU (mayor proporción etanol o agua), se obtuvieron los espectros de absorbancia de 5FU de 2,4,6,8, y 10 µg/mL en presencia de 5 µg/mL de curcumina y 10% de PBS en las siguientes proporciones etanol/agua, v/v: 80/20 y 10/90.

A partir de los datos anteriores ahora se estudió cómo afecta la cantidad de curcumina en la medición de la absorbancia de 5FU, para esto se obtuvieron los espectros de absorbancia de soluciones donde se mantuvo constante la cantidad de 5FU (5 µg/mL) y se varió la de curcumina de 2, 4, 6, 8 y 10 µg/mL, en todas las soluciones se mantuvieron las proporciones de 80% agua, 10% etanol, 10% PBS y 50 µg/mL de 2HP-βCD.

Con los datos obtenidos hasta este punto, se hicieron 3 curvas finales de calibración, cada curva contiene una cantidad fija de curcumina de 2, 6 y 10 µg/mL, variando en cada una de ellas la cantidad de 5FU de 2 a 10 µg/mL. Con estas curvas de calibración se midió una muestra problema de un experimento de liberación simultánea de curcumina y 5FU de un hidrogel, elaborado de acuerdo a como se describe a continuación.

Preparación del hidrogel para la prueba de liberación

El hidrogel de quitosana y αβ-glicerol fosfato (CS/αβGP) se preparó de acuerdo a la metodología previamente reportada por otros autores, con ligeras modificaciones [28]. Se disolvieron 2.4 g de quitosana en 100 mL de ácido acético 1.0% (v/v), a una cantidad de esta solución se agregó gota a gota y en agitación constante una solución de αβ-glicerol fosfato al 50% (w/v), ambas soluciones fueron previamente colocadas en un baño frío con hielo y mantenidas entre 5-10 °C durante el proceso de mezclado. Para la formulación de hidrogel la solución se preparó con 3.5 mL de CS 2.4% (w/v) + 1.050 mL de αβGP 50% (w/v) + 0.0817 g de HPβCD + 0.01274 g de 5FU + 0.0188 g de curcumina. La proporción quitosana: 2HP-βCD fue de 1:1, w/w. Después de haber obtenido una solución homogénea se colocó en un envase de forma cilíndrica y se sumergió en un baño de agua a 37 °C para obtener el hidrogel. Una vez obtenido el hidrogel se colocó en un frasco con tapa de 50 mL con 25 mL de solución buffer de fosfato (PBS) y se mantuvo a 37 ±0.2 °C en un baño de agua, transcurridas 24 horas se tomó una muestra y se analizó con el método propuesto.

Preparación de la solución buffer (PBS) de pH 7.2

La solución buffer de fosfato (PBS) de pH 7.2 se preparó de la siguiente manera: Se mezclaron 8.500 g de NaCl, 1.9100 g de Na₂HPO₄ y 0.3800 g de KH₂PO₄, se aforó a 1 L con agua bidestilada. Finalmente se midió y ajustó el pH a 7.2 ± 0.1 con HCL 1N y 0.1 N.

Resultados y discusión

Determinación de curcumina en solución mediante UV-Vis

El punto de partida en la exploración de la metodología para la determinación simultánea de curcumina y 5FU fue obtener los espectros de absorbancia de cada componente en su solvente idóneo, un alcohol para la curcumina (metanol) y agua para el 5FU. En la Figura 2 se muestran los espectros de absorbancia de curcumina en metanol en un rango de 2 a 10 µg/mL; se observa una máxima absorbancia en 425 nm, valor similar al reportado previamente en la literatura [2] de 431 nm. La correlación lineal entre los datos fue notable, con una R²= 0.9989 y una ecuación de $y = 0.0626x + 0.0103$. Para todas las subsecuentes ecuaciones x representa la concentración en µg/mL y y la intensidad de absorbancia a la longitud de onda dada. En la determinación de curcumina mediante UV-Vis se utiliza tanto metanol como etanol como solvente, si bien en la curva de calibración inicial se usó metanol, se decidió cambiar a etanol debido a que presenta mayor intensidad de absorbancia (lo que permite mayor sensibilidad). En lo subsecuente se empleó etanol como solvente en las soluciones donde se midió la absorbancia.

Debido a que en la aplicación se pretende medir la concentración de curcumina en una solución de PBS, en una prueba de liberación dual de fármacos, se midió la absorbancia de soluciones con 90% etanol y 10% PBS, con el fin de conocer si la presencia de las sales del buffer afectan la intensidad de absorbancia. En la Figura 3 se presentan los espectros de absorbancia en el rango de 1 a 5 µg/mL en 90% etanol y 10% PBS, en general se observó que la intensidad de absorbancia máxima se modificó, en comparación con mediciones sin PBS a las mismas condiciones, debido a esto se tendrá que considerar la presencia de PBS en todas las mediciones para eliminar su efecto. En condiciones normales se podría pensar en eliminar este efecto desde el blanco, sin embargo, en las mediciones objetivo no sería posible tener una muestra sin PBS y con las mismas condiciones. A partir de este momento todas las demás pruebas considerará un 10% de PBS que proviene de tomar una muestra de 1 mL de la solución problema (de la liberación) y aforar a 10 mL.

Figura 2. Espectros de absorción de curcumina 2-10 µg/mL en metanol.

Figura 3: Espectros de absorción de curcumina en solución PBS, 90% etanol, 10% PBS.

Determinación de 5-fluorouracilo en solución mediante UV-Vis

De forma análoga a las mediciones de curcumina, se obtuvieron espectros de 5FU en el rango de 2 a 10 µg/mL y como solvente agua bidestilada. De acuerdo a lo reportado por la bibliografía [20] se obtuvo la intensidad de absorción máxima a 266 nm (Figura 4). La correlación lineal fue notable, con una $R^2= 0.9996$ y una ecuación de $y = 0.0569x + 0.0030$. Nuevamente pensando en el objetivo final de medición, lo primero que se probó fue si la presencia de 10% de PBS en la curva de calibración afecta la intensidad de absorción del 5FU. Como se puede observar en la Figura 5 la señal se mantuvo en 266 nm, sin embargo, las intensidades de absorción cambiaron, en general disminuyeron por la presencia del PBS. La correlación entre las diferentes concentraciones de 5FU se mantiene consistente, con una $R^2= 0.9994$ y una ecuación de $y = 0.0540x - 0.0017$.

Figura 4. Espectros de absorción de 5-fluorouracilo de 2-10 µg/mL, en agua.

Figura 5. Espectros de absorción de 5-fluorouracilo de 2-10 µg/mL, en agua con 10% de PBS.

Además, se aprecia un nuevo pico aún de mayor intensidad que el reportado para 5FU solo, en 215 nm. Lo interesante es que ésta nueva señal a 215 nm aumenta su intensidad con el aumento de la concentración de 5FU, a pesar de que todas las muestras tienen la misma cantidad de PBS, se observa también una excelente correlación lineal, $R^2= 0.9954$ y una ecuación de $y = 0.0693x - 0.0267$. Esto indica algún tipo de interacción entre el PBS y el 5FU. La única forma de eliminar esta interacción es incluir en las curvas de calibración siempre la misma proporción de 10% de PBS, para tomar en cuenta la intensidad de absorción con esa cantidad de PBS presente.

Determinación simultánea de 5-fluorouracilo y curcumina en presencia de 2-hidroxiopropil- β -ciclodextrina en solución mediante UV-Vis

El paso siguiente fue incluir tanto la curcumina como el 5FU en las mediciones de absorbancia, para ello se obtuvieron los espectros de absorbancia de soluciones de 5FU en el rango de 2 a 10 $\mu\text{g/mL}$ y manteniendo fija la concentración de curcumina en 5 $\mu\text{g/mL}$ y 10% de PBS. Se probaron 2 diferentes proporciones etanol/agua, con el fin de encontrar las proporciones adecuadas donde se pueda obtener una intensidad de absorbancia fija para la curcumina en 431 nm y una relación lineal para el 5FU a 266 nm. En la Figura 6 se presentan los espectros con una proporción 80% etanol y 20% agua, se observa que, si bien se obtienen señales a 266 nm atribuidos al 5FU en una relación algo cercana a la lineal, en 431 nm se obtienen intensidades variables para una concentración fija de curcumina, esto indica que en estas proporciones etanol/agua hay interacción entre el 5FU y la curcumina que afecta su intensidad de absorbancia, por lo tanto, estas condiciones no serán útiles para determinación simultánea de ambos compuestos. Es interesante observar que aún el espectro de la muestra que no contiene 5FU (0 $\mu\text{g/mL}$) tiene una pequeña señal en la longitud de onda de 266 nm, producto de una combinación entre la curcumina y el PBS.

En la Figura 7 se observan los espectros de absorbancia para la proporción etanol/agua de 10/90. La intensidad de la absorbancia a 266 nm, atribuida al 5FU tiene una excelente correlación lineal con una $R^2 = 0.9999$ y una ecuación de $y = 0.0535x + 0.1541$. Se observa que se mantiene la señal atribuida al PBS, ahora un poco desplazada a 211 nm. Ahora, la señal a 431 nm atribuida a la curcumina prácticamente se mantiene constante, sólo con una pequeña diferencia del tratamiento con 2 $\mu\text{g/mL}$, sin embargo, es menor a 3% y puede ser atribuido a un error experimental. Este es un excelente resultado, con esto podemos definir la condición de proporción etanol/agua en 10/90, y en el 90% de agua debe estar presente el 10% de PBS.

Figura 6. Espectros de absorbancia 5FU, 2-10 $\mu\text{g/mL}$, 5 $\mu\text{g/mL}$ curcumina, 10% PBS y 80% etanol.

Figura 7. Espectros de absorbancia 5FU de 2-10 $\mu\text{g/mL}$, 5 $\mu\text{g/mL}$ curcumina, 10% PBS y 10% etanol.

El paso siguiente fue incluir la 2-hidroxiopropil- β -ciclodextrina (2HP- β CD) en el sistema de curcumina y 5FU en las mediciones de absorbancia y estudiar su comportamiento. Como es conocido, la 2HP- β CD forma un complejo de inclusión con la curcumina [27], lo cual afecta la intensidad de la absorbancia a 431 nm, y que además, su intensidad varía de acuerdo a la proporción etanol/agua en la solución; se obtuvieron los espectros de absorbancia de soluciones de 5 $\mu\text{g/mL}$ de curcumina + 2 $\mu\text{g/mL}$ de 2HP- β CD con 10% de PBS a diferentes proporciones etanol/agua. Lo anterior con el fin de determinar la cantidad de etanol necesario en el sistema para que toda la curcumina exhiba su máxima absorbancia y garantice que las lecturas sean confiables. En la Figura 8 se presentan los espectros de absorbancia, se aprecia que la intensidad de absorbancia aumenta cuando aumenta la cantidad de etanol, pero a proporciones de 75/25 y 90/10 de etanol/agua la absorbancia se mantiene constante, esto nos indica que en un sistema con al menos el 75% de etanol, la absorbancia de la curcumina es independiente de dicha proporción. Sin embargo, previamente se determinó que cuando está presente el 5FU la mejor proporción es cuando se tiene mayor cantidad de agua, por eso se decidió trabajar con proporciones de 90% agua (incluido 10% PBS) y 10% de etanol, sobre todo porque en mayor cantidad de agua el efecto del complejo con la ciclodextrina será mayor y una forma de eliminar ese efecto, o al menos considerarlo en todas las mediciones, es conocer cuál es la cantidad de 2HP- β CD necesaria para que a una cantidad fija de curcumina su absorbancia no cambie. Se obtuvieron espectros de absorbancia de soluciones de 5 $\mu\text{g/mL}$ de curcumina + 5

$\mu\text{g/mL}$ de 5FU, con 10% de PBS y con diferentes cantidades de 2HP- βCD . En la Figura 9 se presentan los espectros de absorbancia, donde se puede apreciar que prácticamente las intensidades de absorbancia tanto de 5FU como de curcumina no se ven afectadas por la concentración de 2HP- βCD . Esto indica que cuando en el sistema se encuentra suficiente 2HP- βCD para complejar la curcumina presente, ésta ya no influye en su intensidad de absorbancia. A partir de esta etapa se usará 2HP- βCD en exceso (50 $\mu\text{g/mL}$), para asegurar que en todas las lecturas sólo se está midiendo curcumina complejada, y así eliminar el efecto de la 2HP- βCD presente, cantidad desconocida en las pruebas objetivo.

Figura 8. Espectros de absorbancia de curcumina (5 $\mu\text{g/mL}$) y 10% de PBS en varias proporciones de etanol/agua.

Figura 9. Espectros de absorbancia de curcumina y 5FU, 5 $\mu\text{g/mL}$ c/u, 10% de PBS variando la concentración de 2HP- βCD de 2.5-15 $\mu\text{g/mL}$.

Como una última prueba se midió la absorbancia de soluciones de 5 $\mu\text{g/mL}$ de curcumina + 5 $\mu\text{g/mL}$ de 5FU, con 10% de PBS en dos proporciones etanol/agua: 80/20 y 10/90, los resultados se presentan en la Tabla 1. Con esto quedó claro que la mejor proporción etanol/agua para las mediciones, a fin de que no se vea afectada la intensidad de la absorbancia tanto de 5FU como de curcumina es de 10/90, ésta será la proporción usada para las subsecuentes pruebas.

Tabla 1. Intensidades de absorbancia de soluciones de 5 $\mu\text{g/mL}$ de curcumina + 5 $\mu\text{g/mL}$ de 5FU con 10% de PBS en diferentes proporciones de etanol/agua.

Concentración de 2HP- β , $\mu\text{g/mL}$	Absorbancia etanol/agua 80/20, v/v		Absorbancia etanol/agua 10/90, v/v	
	266 nm	431 nm	266 nm	431 nm
2.5	0.766	0.830	-	-
5.0	0.767	0.857	0.762	0.474
10.0	0.762	1.026	0.779	0.473
15.0	0.786	1.037	-	-

Previo a construir la curva final se realizó una curva de calibración de curcumina en el rango de 2 a 10 $\mu\text{g/mL}$, con 5 $\mu\text{g/mL}$ de 5FU, una proporción de etanol/agua de 10/90, con 10% de PBS y 50 $\mu\text{g/mL}$ de 2HP- βCD . Se usó un blanco con 5 $\mu\text{g/mL}$ de 5FU y 50 $\mu\text{g/mL}$ de 2HP- βCD , con 10% de etanol, esta prueba fue con el fin de comprobar la contribución de la combinación curcumina-PBS en la absorbancia a 266 nm, con ello se comprobó que aún sin 5FU presente hay un aporte en la intensidad en esa longitud de onda. Los resultados se presentan en la Figura 10, se puede observar que la intensidad máxima en la región del 5FU se desplazó a 243 nm, sin embargo, tanto a 266 como a 243 nm las intensidades varían de forma lineal con respecto a la concentración de curcumina y pueden ser cuantificadas, para este trabajo se decidió usar el valor a 266 nm ($R^2= 0.9976$ y una ecuación de $y = 0.0414x - 0.0066$). En la Figura 10 se observa la señal de la absorbancia a 431 nm de la curcumina, la cual presenta una correlación lineal $R^2= 0.9993$ y una ecuación de $y = 0.1189x - 0.0125$. Además, a diferencia de lo observado en la Figura 7, cuando hay 50 $\mu\text{g/mL}$ de 2HP- βCD en el sistema, la intensidad de absorbancia de la curcumina presenta una ligera disminución, en función de la cantidad d 5FU presente, que varía en forma lineal de acuerdo a la ecuación $y = 1.020x - 0.520$, expresada en porcentaje. Debido a lo anterior,

se debe de considerar en la lectura de absorbancia de curcumina en la figura 11 este pequeño incremento, a fin de conocer la cantidad real presente en la muestra. Finalmente, con la información reunida se definieron las condiciones para hacer la curva de calibración definitiva de curcumina, se utilizó un rango de 2 a 10 $\mu\text{g/mL}$, con 5 $\mu\text{g/mL}$ de 5FU, una proporción de etanol/agua de 10/90, con 10% de PBS y 50 $\mu\text{g/mL}$ de 2HP- βCD . Para esta prueba el blanco es etanol/agua, 10/90% v/v. La única diferencia entre la Figura 10 y 11 es que en la primera se usó un blanco con 5FU y 2HP- βCD , en las concentraciones ya descritas y para la segunda el blanco utilizado es etanol/agua, 10/90% v/v.

Con la información anterior se determinó el procedimiento final en las mediciones de las muestras problema provenientes del proceso de liberación: se midió la absorbancia de la solución agregando 10% etanol y 50 $\mu\text{g/mL}$ de 2HP- βCD , con el 10% de PBS y 90% de agua, con el valor obtenido de la absorbancia se calculó la concentración de curcumina en la curva de calibración de la Figura 11 (considerando la corrección, debida a la presencia de 5FU y 50 $\mu\text{g/mL}$ de 2HP- βCD , para ello se usó la ecuación $y = 1.020x - 0.520$, ya explicada previamente. Esta curva es exclusivamente para leer concentración de curcumina, para conocer la concentración de 5FU se tomó el valor obtenido y se ubicó en la Figura 12, donde se grafican 3 diferentes curvas de calibración de 5FU en función de la concentración de curcumina, y mediante interpolación se obtuvo el valor de la concentración de 5FU. Las ecuaciones de las líneas de 2, 6 y 10 $\mu\text{g/mL}$ de la Figura 12 son de $y = 0.0971x + 0.1433$, $y = 0.0984x + 0.3494$ y $y = 0.0976x + 0.5947$, respectivamente.

Figura 10. Curva de absorbancia de curcumina de 2-10 $\mu\text{g/mL}$ y 5 $\mu\text{g/mL}$ de 5FU con 10% etanol, 10% PBS y 50 $\mu\text{g/mL}$ de 2HP- βCD . Blanco con 5FU y 2HP- βCD

Figura 11. Curva de absorbancia de curcumina de 2-10 $\mu\text{g/mL}$ y 5 $\mu\text{g/mL}$ de 5FU con 10% etanol, 10% PBS y 50 $\mu\text{g/mL}$ de 2HP- βCD .

Figura 12. Curvas de absorbancia de 5FU de 2-10 $\mu\text{g/mL}$ en función de 2, 6 y 10 $\mu\text{g/mL}$ de curcumina presente.

Para la comprobación de la metodología se montó un experimento de liberación con un hidrogel de quitosana-2HP- β CD- α β -glicerol fosfato, como se describió en la sección de metodología. Se tomó 1 mL de solución de la prueba de liberación a las 24 horas, se agregó 1 mL de etanol, 2.5 mL de 2HP- β CD (200 μ g/mL) disuelta en agua y se aforó a 10 mL, y se leyó su absorbancia. También se agregó un tratamiento que no contenía curcumina, se tomaron 2 muestras de 1 mL y se procesaron de la misma forma, a una se le añadió 3 μ g/mL de curcumina y al segundo 7 μ g/mL, esto con el fin de validar el método con cantidades conocidas. Las absorbancias a 431 nm fueron de 0.495, 0.509 y 1.188, 1.179 respectivamente, usando la metodología propuesta dicha lectura corresponde a 3.13 ± 0.04 μ g/mL y 7.07 ± 0.03 μ g/mL respectivamente, lo que demuestra la eficacia del método para determinar curcumina. Por otra parte, la concentración desconocida de 5FU en la solución para cada muestra fue de 1.004 y 1.066, usando la Figura 12 e interpolando para 3 y 7 μ g/mL tenemos una concentración de 5FU de 10.29 ± 0.21 μ g/mL, esto sugiere un buen ajuste del modelo.

Conclusiones

La determinación simultánea de 5FU y curcumina en solución de una prueba de liberación dual de estos dos fármacos mediante espectrofotometría UV-Vis es un problema complejo, debido a las interferencias mutuas en la intensidad de absorbancia de ambos compuestos. Además, la presencia de PBS y ciclodextrina aumentan dichas interacciones que afectan la intensidad de la absorbancia de estos fármacos. Se propuso un procedimiento secuencial donde se fueron eliminando las interferencias para lograr medir de forma simultánea 5FU y curcumina en solución PBS en una prueba de liberación dual de fármacos de un hidrogel de quitosana- β -ciclodextrina- α β -glicerol fosfato. La solución final fue construir curvas de calibración de 5FU de 2-10 μ g/mL en presencia de diferentes concentraciones de curcumina con 10% de PBS, 10% de etanol, 50 μ g/mL de 2HP- β CD. Las intensidades de absorbancia a 431 y 266 nm permiten determinar la concentración de ambas sustancias en la solución problema.

Trabajo a futuro

Se planea utilizar los resultados de este trabajo como una técnica estándar en la medición simultánea de curcumina y 5FU en sistemas *in vitro* de liberación dual de fármacos (hidrogeles de quitosana- β -ciclodextrina- α β -glicerol fosfato) donde la solución del medio es buffer de fosfato (PBS). Esta solución se utiliza como simuladora de fluido corporal, ya a futuro se pretende usar estos hidrogeles como biomaterial en pruebas *in vivo* para combate de tumores cancerígenos.

Agradecimientos

Se agradece al estudiante Yovani Alonso Santis López, tesista de la Licenciatura en Biología del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, de la Benemérita Universidad de Guadalajara por su trabajo en la realización de los experimentos y sus contribuciones al presente trabajo.

Referencias

- [1] N. Sebastià, J. M. Soriano, J. Mañes, and A. Montoro, "Medicinal Properties and Health Benefits of Curcumin," in *Curcumin: Biosynthesis, Medicinal Uses and Health Benefits*, J. Sasaki and M. Kichida, Eds. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2012, pp. 235–248.
- [2] S. J. Stohs *et al.*, "The fallacy of enzymatic hydrolysis for the determination of bioactive curcumin in plasma samples as an indication of bioavailability: A comparative study," *BMC Complement. Altern. Med.*, vol. 19, no. 1, pp. 1–8, 2019.
- [3] A. Amalraj, A. Pius, S. Gopi, and S. Gopi, "Biological activities of curcuminoids, other biomolecules from turmeric and their derivatives – A review," *J. Tradit. Complement. Med.*, vol. 7, no. 2, pp. 205–233, 2017.
- [4] A. Rahmani, M. Alsahli, S. Aly, M. Khan, and Y. Aldebasi, "Role of Curcumin in Disease Prevention and Treatment," *Adv. Biomed. Res.*, vol. 7, no. 1, p. 38, 2018.
- [5] M. Moballeghe Nasery *et al.*, "Curcumin: A potential therapeutic natural product for adenocarcinomas," *Phytochem. Lett.*, vol. 49, no. March 2021, pp. 45–55, 2022.
- [6] Z. Sayyar, H. Jafarizadeh-Malmiri, and N. Beheshtizadeh, "A Study on the anticancer and antimicrobial activity of Curcumin nanodispersion and synthesized ZnO nanoparticles," *Process Biochem.*, vol. 121, no. June, pp. 18–25, 2022.

- [7] Y. Wang, R. Sun, X. Xu, M. Du, B. Zhu, and C. Wu, "Structural interplay between curcumin and soy protein to improve the water-solubility and stability of curcumin," *Int. J. Biol. Macromol.*, vol. 193, no. PB, pp. 1471–1480, 2021.
- [8] M. Jain *et al.*, "Ionic liquid-based catanionic vesicles: A de novo system to judiciously improve the solubility, stability and antimicrobial activity of curcumin," *J. Mol. Liq.*, vol. 341, p. 117396, 2021.
- [9] R. K. Das, N. Kasoju, and U. Bora, "Encapsulation of curcumin in alginate-chitosan-pluronic composite nanoparticles for delivery to cancer cells," *Nanomedicine Nanotechnology, Biol. Med.*, vol. 6, no. 1, pp. 153–160, 2010.
- [10] P. Ma *et al.*, "Preparation of curcumin-loaded emulsion using high pressure homogenization: Impact of oil phase and concentration on physicochemical stability," *LWT - Food Sci. Technol.*, vol. 84, pp. 34–46, 2017.
- [11] A. Karewicz *et al.*, "Curcumin-containing liposomes stabilized by thin layers of chitosan derivatives," *Colloids Surfaces B Biointerfaces*, vol. 109, pp. 307–316, 2013.
- [12] Q. Hu and Y. Luo, "Chitosan-based nanocarriers for encapsulation and delivery of curcumin: A review," *Int. J. Biol. Macromol.*, vol. 179, pp. 125–135, 2021.
- [13] P. Arya and N. Raghav, "In-vitro studies of Curcumin- β -cyclodextrin inclusion complex as sustained release system," *J. Mol. Struct.*, vol. 1228, p. 129774, 2021.
- [14] C. A. Ramírez Barragán, E. R. Macías Balleza, L. García-Uriostegui, J. A. Andrade Ortega, G. Toríz, and E. Delgado, "Rheological characterization of new thermosensitive hydrogels formed by chitosan, glycerophosphate, and phosphorylated β -cyclodextrin," *Carbohydr. Polym.*, vol. 201, pp. 471–481, Dec. 2018.
- [15] N. Zhang, Y. Yin, S. J. Xu, and W. S. Chen, "5-Fluorouracil: Mechanisms of resistance and reversal strategies," *Molecules*, vol. 13, no. 8, pp. 1551–1569, 2008.
- [16] X. Zhou *et al.*, "Curcumin Enhances the Effects of 5-Fluorouracil and Oxaliplatin in Inducing Gastric Cancer Cell Apoptosis Both In Vitro and In Vivo.," *Oncol. Res.*, vol. 23, no. 1, pp. 29–34, 2016.
- [17] M. Shakibaei, P. Kraehe, B. Popper, P. Shayan, A. Goel, and C. Buhrmann, "Curcumin potentiates antitumor activity of 5-fluorouracil in a 3D alginate tumor microenvironment of colorectal cancer," *BMC Cancer*, vol. 15, no. 1–250, pp. 1–15, Dec. 2015.
- [18] B. Du, L. Jiang, Q. Xia, and L. Zhong, "Synergistic Inhibitory Effects of Curcumin and 5-Fluorouracil on the Growth of the Human Colon Cancer Cell Line HT-29," *Chemotherapy*, vol. 52, no. 1, pp. 23–28, Dec. 2005.
- [19] K. Hazra, C. Council, A. Sci, and Y. A. Chowdary, "Uv-Visible Spectrophotometric Estimation of Curcumin in nanoformulation," vol. 2, no. 3, pp. 127–130, 2015.
- [20] E. Beňová *et al.*, "pH-responsive mesoporous silica drug delivery system, its biocompatibility and co-adsorption/co-release of 5-Fluorouracil and Naproxen," *Appl. Surf. Sci.*, vol. 561, no. May, p. 150011, Sep. 2021.
- [21] P. Gami, D. Kundu, S. D. K. Seera, and T. Banerjee, "Chemically crosslinked xylan- β -Cyclodextrin hydrogel for the in vitro delivery of curcumin and 5-Fluorouracil," *Int. J. Biol. Macromol.*, vol. 158, pp. 18–31, 2020.
- [22] T. Al Hagbani and S. Nazzal, "Curcumin complexation with cyclodextrins by the autoclave process: Method development and characterization of complex formation," *Int. J. Pharm.*, vol. 520, no. 1–2, pp. 173–180, Mar. 2017.
- [23] C. Serri *et al.*, "Nano-precipitated curcumin loaded particles: effect of carrier size and drug complexation with (2-hydroxypropyl)- β -cyclodextrin on their biological performances," *Int. J. Pharm.*, vol. 520, no. 1–2, pp. 21–28, 2017.
- [24] A. Creteanu *et al.*, "Study on the Role of the Inclusion Complexes with 2-Hydroxypropyl- β -cyclodextrin for Oral Administration of Amiodarone," *Int. J. Polym. Sci.*, vol. 2019, 2019.
- [25] G. Chen and R. Gong, "Study on fluorouracil-chitosan nanoparticle preparation and its antitumor effect," *Saudi Pharm. J.*, vol. 24, no. 3, pp. 250–253, 2016.
- [26] W. Zhang *et al.*, "Study of a water-soluble supramolecular complex of curcumin and β -cyclodextrin polymer with electrochemical property and potential anti-cancer activity," *Chinese Chem. Lett.*, vol. 33, no. 8, pp. 4043–4047, 2022.
- [27] N. N. S. Mai, R. Nakai, Y. Kawano, and T. Hanawa, "Enhancing the Solubility of Curcumin Using a Solid Dispersion System with," *Pharmacy*, vol. 8, no. 203, p. 14, 2020.
- [28] S. Supper, N. Anton, N. Seidel, M. Riemenschnitter, C. Schoch, and T. Vandamme, "Rheological study of chitosan/polyol-phosphate systems: Influence of the polyol part on the thermo-induced gelation mechanism," *Langmuir*, vol. 29, no. 32, pp. 10229–10237, 2013.